

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА И СПОНТАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ LiNbO_3 НА ПРОВОДИМОСТЬ ТОНКИХ ПЛЕНОК PbTe

Сармасов С.Н.

кандидат физико-математических наук, преподаватель

Рагимов Р.Ш.

кандидат физико-математических наук, преподаватель, доцент

Ахмедова А.Б.

кандидат физико-математических наук

Кафедра общей физики и методики преподавания физики,

Бакинский Государственный Университет,

г Баку, Азербайджанская Республика

EFFECT OF OXYGEN AND SPONTANEOUS POLARIZATION OF LiNbO_3 ON THE CONDUCTIVITY OF THIN PbTe FILMS

Sarmasov S.,

candidate of physical and mathematical sciences, Lecturer

Rahimov R.,

candidate of physics and mathematics, Lecturer, docent

Akhmedova A.

candidate of physical and mathematical, Lecturer

General physics and teaching methods of physics department,

Baku State University,

Baku, Republic of Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Исследована проводимость тонких слоев теллурида свинца на гранях (0001) ниобата лития в процессах роста. Показано, что величина и тип проводимости зависят от скорости конденсации PbTe , которая связана с растворением в слое молекул кислорода.

ABSTRACT

The conductivity of thin layers of lead telluride on (0001) faces of lithium niobate during growth has been studied. It is shown that the value and type of conductivity depend on the rate of PbTe condensation, which is related to the dissolution of oxygen molecules in the layer

Ключевые слова: кислород, тип проводимости, полученные, температур, уменьшении скорости, температурная зависимость.

Keywords: oxygen, type of conductivity, obtained, temperatures, deceleration, temperature dependence.

Мы рассматривали влияние спонтанного состояния поляризации LiNbO_3 на проводимость пленки PbTe в процессе ее напыления. Для получения максимального изменения проводимости полупроводника, поверхностная плотность поляризационного заряда должна существенно превышать плотность носителей на единице поверхности полупроводника, т.е. $P_s > nd$, где n - концентрация свободных носителей в полупроводнике, а d - толщина пленки. Для LiNbO_3 , $P_s \sim 3 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ [1], а n для пленки $\text{PbTe} \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Таким образом, взаимодействие будет существенным до толщины $d \sim 10^{-3} \text{ см}$.

Нами были использованы монокристаллы LiNbO_3 , выращенные из конгруэнтного расплава. Подложки толщиной 1 мм вырезались параллельно плоскости XY, механически полировались и отжигались в атмосфере O_2 , согласно работе [2].

Вектор поляризации P_s был перпендикулярен поверхности подложек. Конденсация молекулярного пучка PbTe ($P_{\text{осм}} \sim 2 \cdot 10^{-6} \text{ мм.рм.см}$, T_n - комнатная температура) проводилась одновременно на две подложки с противоположными направлениями P_s через маски: таким образом, образцы имели одинаковые конфигурации и размеры. Скорость роста изменялась путем изменения температуры источника PbTe в диапазоне $0,05 \div 3,5 \text{ нм/с}$. В процессе выращивания толщина пленки оценивалась, как $v \cdot t$ (t - длительность роста), и контролировалась по окончании эксперимента. Тип проводимости PbTe можно было менять в процессе роста изменением скорости испарения $n \sim \text{PbTe}$.

Для изучения возможного влияния структуры пленок на величину проводимости, образцы изучались методами дифракции быстрых электронов и электронной микроскопии.

Для электрических измерений контакты припаивались к серебряным полоскам, предварительно нанесенным на пластинки $LiNbO_3$. Падение напряжения, пропорциональное сопротивлению пленки, регистрировалось двухкоординатным самописцем. При этом падение напряжения с одного из образцов подавалось на канал X, а падение напряжения со второго образца - на канал Y самописца. Для двух пленок с разной проводимостью $tg\alpha \neq 1$, причем случай $tg\alpha < 1$ соответствует меньшей проводимости образца, подключенного к каналу X или большей проводимости образца по каналу Y.

Чувствительность установки позволяла регистрировать проводимость пленок, начиная с толщины 15 нм.

Тонкие пленки $PbTe$ на $LiNbO_3$ -подложках различного состояния поляризации, имели мозаичную структуру, причем преобладали ориентации кристаллитов (111) и (001). Увеличение толщины пленки выше 80 нм приводило к разупорядочиванию структуры и образованию поликристалла по всей поверхности. По электронограммам и электронно-микроскопическим данным структура и морфология пленок $PbTe$ одинаковой толщины, выращенных на подложках противоположной поляризации, оказались одинаковыми, следовательно, одинаковыми должны быть и их электрические свойства.

Характеристика изменения проводимости пленок $PbTe$ p-типа на положительном (Y-ось) и отрицательном (X-ось) доменах $LiNbO_3$, в процессе роста представлена на рис. 1. Так как $tg\alpha < 1$

, то это говорит о том, что имеет место зависимость проводимости полупроводника от поляризационного состояния сегнетоэлектрика.

Для пленок, по толщине не превышающих 0,35 мкм, проводимость пленок отличается в 3-4 раза (для точки А $\sigma_y = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}^{-1}$, $\sigma_x = 7 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}^{-1}$). По мере увеличения толщины пленки «эффект поля» исчезает и проводимости образцов выравниваются.

Для пленок $PbTe$ n-типа получены значения $tg\alpha > 1$.

Известно, что поверхностная плотность заряда (q), индуцируемая в полупроводнике, равна [3]:

$$4\pi qnd = D_c (\varepsilon_n \sigma_c / \varepsilon_c \sigma_n - 1),$$

где ε и σ - диэлектрическая постоянная и проводимость, а индексы n и c соответствуют полупроводнику и сегнетоэлектрику, соответственно. Если предположить, что $\sigma_c = 0$ и $D_c = 4\pi P_s$, то $qnd = -P_s$.

Таким образом, положительная спонтанная поляризация сегнетоэлектрика приводит к появлению отрицательного поверхностного заряда (qnd) в полупроводнике. Остаточная поляризация положительного домена создает поле, которое притягивает отрицательный компенсирующий заряд к поверхности пленки $PbTe$. В случае n- $PbTe$ это поле на поверхности пленки $PbTe$ образует аккумулялирующий слой. Энергетические зоны n- $PbTe$ оказываются изогнутыми на границе раздела вниз (рис. 2).

Рис.1 Характеристика изменения проводимости пленок p - $PbTe$ на разных доменах $LiNbO_3$ во время роста.

Рис.2. Поверхностная энергетическая зонная диаграмма для системы $LiNbO_3 - n - PbTe$ (тонкая пленка $n - PbTe$ выращена на положительном домене).

Рис.3. Энергетическая зонная диаграмма поверхностей $LiNbO_3 - p - PbTe$ (тонкая пленка $p - PbTe$ выращена на отрицательном домене).

Рис.4. Зависимость типа проводимости пленок $PbTe$ от скорости испарения (v_k)

При отрицательном домене наблюдается противоположное явление. В этом случае поле, порождаемое остаточной поляризацией, будет притягивать положительный компенсирующий заряд к поверхности $n-PbTe$. Плотность носителей заряда в пленках $p-PbTe$ будет увеличиваться (на поверхности), а в $n-PbTe$ - уменьшаться или инвертироваться. В этом случае энергетические зоны полупроводника на поверхности раздела будут изгибаться вверх [4] (рис.3).

Как известно, кислород является акцептором для $PbTe$, и его содержание в атмосфере остаточного газа определяет тип проводимости растущей пленки $PbTe$.

В наших экспериментах давление в течение выращивания поддерживалось постоянным $2 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст. При этом изменение интенсивности молекулярного пучка и, следовательно, скорости роста \mathcal{G}_k приводило к изменению типа проводимости пленок $PbTe$. Было установлено, что для $\mathcal{G}_k \leq 0,1$ нм/с получались пленки p -типа, а для $\mathcal{G}_k \geq 0,1$ нм/с - n -типа. Тип проводимости определялся поглощением молекул O_2 и их

диссоциацией диффузии в растущую пленку. Проводимость образцов p -типа увеличивается при уменьшении скорости роста и насыщении кислородом. Для пленок n -типа кислород приводит к компенсации (иногда к полной компенсации), и проводимость пленок уменьшается. Кривая, показывающая изменение проводимости растущей пленки при малых \mathcal{G}_k (ab) и больших \mathcal{G}_k (bc), представлена на рис.4. X-ось соответствует подложкам $LiNbO_3$ с отрицательной поляризацией, а Y-ось - с положительной. В точке b \mathcal{G}_k была увеличена в 10 раз, что изменило проводимость с p -типа ($tg\alpha \leq 1$) на n -тип ($tg\alpha > 1$).

Литература

1. S. M. Guo, Y. G. Zhao, C. M. Xiong, and P. L. Lang, Appl. Phys. Lett. 89, 3, 223506 (2006).
2. G. Stone, D. Lee, H. X. Xu, S. R. Phillpot, and V. Dierolf, Appl. Phys. Lett. 102, 4, 042905 (2013)
3. J. W. Son, S. S. Orlov, B. Phillips, and L. Hesselink, J. Electroceram. 17, 591 (2006).
4. A. Bartasyte, V. Plausinaitiene, A. Abrutis, S. Stanionyte, S. Margueron, P. Boulet, T. Kobata, Y. Uesu, and J. Gleize, J. Phys.: Condens. Matter 25, 205901 (2013)